

DNK TUZILISHI GENETIK TRANSFORMATSIYA JARAYONI, TADQIQOTLAR TAXLILI.

Saidmurodova Zarifa Azamatovna¹,

Nazarova Maxbuba Erkinovna²,

Keldiyorova Shohida Erkinovna³,

¹⁻²⁻³Samarqand tibbiyot instituti

Biokimyo kafedrasasi assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473229>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10- aprel 2022

Chop etildi: 14- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Nuklein kislota, eukariot hujayra, Griffit tajribasi, shtamlar transformatsiyasi, fermentativ xossalari, axborot almashinuvi.

ANNOTATSIYA

DNK tuzilishi ularning sitoplazma va hujayra organizmdagi ahamiyatini o'rganish genetik kod taxlili nuklein kislotalarining transformatsiya jarayonidagi ahamiyatini o'rganish tamoyillari olingan tajribalar taxlil jarayoni.

Dezoksiribonuklein kislota (DNK) — nuklein kislotalarining bir turi. Tarkibida dezoksiriboza, azot asoslaridan adenin (A), guanin (G), sitozin (S) va timin (T) hamda fosfat kislota bo'ladi. Barcha tirik organ izmlar hujayrasida uchraydi va ko'pchilik viruslar tarkibiga kiradi. Tirik organizmlarda irsiy belgilarni saklash va nasldan-naslga o'tkazish vazifasini bajaradi. DNK ning nukleotidli tarkibi, ya'ni uning birlamchi strukturasi har bir organizm uchun o'ziga xos va qat'iy individual bo'lib, biologik informatsiyaning kod shaklda yozilishidir. DNK ning genetik ahamiyatini dastlab O. Everi shogirdlari bilan birga aniklagan (1944, AQSH). DNK tarkibidagi nukleotidlarning o'zaro munosabati ma'lum qonuniyatlarga bo'ysunadi. Bu qonuniyatlar E. Chargaff (AQSH) tomonidan aniklangan (1950). Bu tridaga asosan DNK dagi purin asoslarining yig'indisi pirimidin asoslarining

yig'indisiga teng bo'lib, bunda A ning miqdori T miqdoriga va G ning miqdori S miqdoriga teng. Mazkur qoidalarga asoslanib D. Uotson va F. Krik DNK ning strukturaviy modelini kashf etishdi (1953). Bu modelga ko'ra, DNK molekulasini qo'sh spiral hosil qiluvchi ikkita polinukleotid zanjirdan tashkil topgan va har ik-kala zanjir bir umumiy o'qqa ega. Zanjirning bir o'rami orasidagi masofa 34 A ga teng va 10 ta nukleotid qoldig'idan tashkil topgan (V-shakl). Polinukleotid zanjirlarning pentozafosfat guruhlari spiralin tashqi tomonida, azot asoslari esa ichki tomonida joylashgan. Polinukleotid zanjirlar bir-biriga nisbatan teskari yo'nalgandir. DNK ning bir zanjiridagi nukleotidlarning ketma-ketligi, ikkinchi zanjirdagi nukleotidlarning ketma-ketligini ta'minlaydi yoki ular komplementar (to'ldiruvchi) hisoblanadi. Komshtementarlik nuklein kislotalarining

strukturaviy va funksional tuzilishida universal prinsip hisoblanadi. Ko'pchilik tabiiy DNK molekulalari qo'sh zanjirli va to'g'ri chiziqli holda uchrasada, biroq, ular juda katta mol. m.ga ega bo'lgan molekulani kichik xmda joylash uchun buklangan, halqa, superspiral va boshqa shakllarni olishi mumkin. Ayrim viruslar DNK si bir zanjirli bo'ladi. Prokariotlar hujayrasida DNK bitta xromosomada mujassamlashgan bo'lib, mol. m.si 10' dan ortiq va uz. taxminan 1 mm ga teng . Eukariotlar hujayrasidagi DNK asosan yadroda dezoksinukleoprotein (DNP) shaklda bo'lib, xromosoma yoki xromatinning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Yadrodan tashqari DNK mitoxondriy va xloroplast tarkibida ham uchraydi. DNKning irsiyatdagi roli to'g'risida zamonaviy tushunchalarimiz turli xil amaliy dasturlarga, jumladan, sud-tibbiy ekspertizasi, otalik testlari va genetik skriningga olib keldi. Ushbu usullardan keng ko'lamli foydalanish tufayli bugungi kunda ko'p odamlar DNK haqida asosiy ma'lumotlarga ega bo'lib bormoqda. Bir asrdan kamroq vaqt oldin hatto jamiyatning eng yetuk ilmiy ma'lumotga ega insonlari ham DNKning irsiy material ekanini bilmaganliklari ajablanarli bo'lishi mumkin.

Oqsil va DNK

Mendelning ishlari belgilar (no'xat o'simligida gul rangi) bevosita irsiylanmaganini, balki maxsus genlar orqali ota-onadan avlodlarga o'tganini ko'rsatdi. Bundan tashqari, XX asrning oxirlarida Teodor Boveri, Valter Setton va Morgan kabi olimlarning ishlari Mendelning irsiylanish omillari xromosomalarga bog'liq bo'lganini aniqladi.

Olimlar dastlab DNK bilan birga xromosomalarda mavjud bo'lgan oqsillar aynan qidirilayotgan genetik material degan fikrga bordi. Oqsillar turli xil aminokislotalar ketma-ketligidan iborat ekani ma'lum edi, DNK esa o'sha davrda keng tarqalgan. Bugungi kunda biz bilamizki, DNK aslida takroriy tarkibga ega emas, balki katta hajmdagi ma'lumotlarni tashishi mumkin, bu haqida DNK strukturasi maqolasida batafsil muhokama qilingan. Lekin dastlab olimlar shu "zerikarli" DNK aslida irsiy material bo'lishi mumkinligini qanday qilib anglagan?

Frederik Griffit: bakterial transformatsiya

1928-yilda britaniyalik bakteriolog Frederik Griffit *Streptococcus pneumoniae* bakteriyasi bilan sichqonlarda qator tajribalar olib bordi. Griffit genetik materialni aniqlashga harakat qilmagan, balki pnevmoniyaga qarshi vaksina o'ylab topmoqchi edi. Tajribada Griffit bakteriyaning S va R shtammlarini qo'lladi.

• **R shtamm.** Petri idishida o'stirilganda R bakteriyalari aniq namoyon bo'luvchi qirrali va g'adir-budur ko'rinishga ega bo'lgan koloniyalar yoki bo'laklarni hosil qildi (R – inglizcha "rough" so'zining qisqartmasi, "g'adir-budur" ma'nosini anglatadi). R bakteriyalar virulent bo'lmagan, ya'ni sichqonga kiritilganda kasallik keltirib chiqarmagan.

• **S shtamm.** S shtamm bakteriyalari aylana shakldagi silliq koloniyalar hosil qilgan (S – "smooth", inglizcha "silliq"). Silliq bo'lishiga sabab bakteriyalar tomonidan polisaxarid qobiq hosil qilinishi

bilan bog'liq. Bu qobiq S bakteriyalarni sichqonning immun tizimidan himoya qiladi, ularni virulent (kasallik keltirib chiqaradigan shtamm)ga aylantiradi. S bakteriyalar kiritilgan sichqon pnevmoniyadan o'lgan.

Tajribalarining bir qismida Griffit issiqlik ta'sirida o'ldirilgan S bakteriyalarni sichqonga kiritdi (issiqlik ta'sirida S bakteriyalari hujayrasi o'ladi). Kutilganidek, S shtamm sichqonlarda kasallik keltirib chiqarmadi.

Ammo zararsiz bo'lgan R bakteriya issiqlik ta'sirida o'ldirilgan S bakteriyaga qo'shib sichqonga jo'natilganda tajribada kutilmagan burilish paydo bo'ldi. Sichqonda pnevmoniya rivojlanib, nobud bo'libgina qolmay, Griffit tomonidan sichqon qoni tekshirilganda tirik S bakteriyalar topildi!

Frederik Griffitning R va S bakteriyalari bilan o'tkazgan tajribasi.

1. G'adir-budur shtamm (nopatogen). Bu shtamm sichqonga kiritilganda sichqon tirik qoladi.
2. Silliq shtamm (patogen). Bu shtamm sichqonga kiritilganda u pnevmoniyaga chalinadi va nobud bo'ladi.
3. Issiqlik ta'sirida o'ldirilgan shtamm. O'ldirilgan silliq shtamm sichqonga kiritilganda sichqon tirik qoladi.
4. R shtamm & issiqlik ta'sirida o'ldirilgan S shtamm. Bu ikki turdagi hujayralar aralashmasi sichqonga kiritilganda u pnevmoniyaga chalinib, nobud bo'ladi.

Griffit shunday xulosaga keldi: R bakteriya S bakteriyadan "transformatsion omil"ni o'zlashtiradi. Bu R shtamm uchun silliq

qobiqli shtammga transformatsiyalanish imkonini beradi.

1944-yilda kanadalik va amerikalik tadqiqotchilar, Osvald Averi, Maklin Makkarti va Kolin Makleod Griffitning "transformatsion omil"ini aniqlashga kirishdi.

Buning uchun ular yuqori miqdordagi issiqlik ta'sirida o'ldirilgan S-hujayralar bilan tajriba olib borib, uzun seriyali biokimyoviy bosqichlar (tajribalar ehtiyotkorlik bilan o'tkazilgan) orqali transformatsion omilni boshqa hujayra tarkibiy qismlaridan tozalash, ajratib olish yoki fermentativ ravishda yo'q qilish orqali asta-sekinlik bilan tozalab olishgan. Ushbu usul yordamida ular oz miqdordagi yuqori darajada tozalangan transformatsion omilga ega bo'lishdi, keyinchalik ular transformatsion omilning tuzilishini aniqlash uchun boshqa tekshiruvlar o'tkazishlari mumkin edi^22squared.

Turli dalillar orqali Averi va uning hamkasblari transformatsion omil DNK bo'lishi mumkin degan xulosaga kelishdi^22squared:

- Ajratib olingan modda oqsil aniqlash reaksiyalarida manfiy natija berdi, lekin DNK aniqlash reaksiyalari musbat natija chiqdi.
- Ajratib olingan moddaning elementar tarkibi azot va fosfor miqdor darajasi bo'yicha DNKga juda yaqin edi.
- Oqsil va RNKni parchalovchi fermentlar transformatsion omilga kam ta'sir qildi, lekin DNKni parchalovchi ferment transformatsion faollikni bartaraf etdi.

Ushbu natijalarning barchasi transformatsion omilning DNK ekanini ko'rsatar edi. Biroq Averi natijalarini talqin

